

“INGLIZ VA O`ZBEK ERTAKLARI”

Jo'rayeva Mahliyo

Buxoro Davlat Universiteti xorijiy tillar fakulteti Lingvistika

ingliz tili yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada Ingliz va Ozbek xalq ertaklari orasida turli – tuman farqlar mavjudligi, bundan tashqari, Ingliz va O`zbek xalq ertaklari orasidagi farq haqida olimlarning fikrlaridan misollar ham keltirilgan.

Kalit so`zlar: ertak, folklorlik, voqealar, an`naviylik, kompozitsiya, syujet.

O'zlikni tadqiq va namoyon etuvchi yorqin vositalardan biri -millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurg'on oinai hayoti uning tili va adabiyotidir! (Avloniy, 1999).

Ertak – xalq og`zaki ijodidagi badiiy proza namunasidir. To`g`ri, ayrim ertaklar matnida kichik-kichik lirik she`rlar uchrab turadi. Ammo bunday ertak namunalari juda kam bolib ertakchilik xaqida alohida ta`sir ko`rsatmaydi. Janr atamasi M.Qo`shg`ariyning “Devoni lugatit turk” asarida «etuk» tarzida qo`llangan. Xalqimiz orasida xozirgi paytda xam chopchak, utuk, matal, varsaqa kabi so`zlar ertak manosini anglatadi. Ertaklar xalqning ijodkor vakillari tomonidan hayotiy, maishiy, sarguzasht ba`zan ijtimoiy voqealarni toqib qiziqarli tarzida bayon etilishi natijasida vujudga kelgan. Ularda xalqning tarixi, dunyoqarashi, intilishi, ozodlik uchun kurashi, falsafasi aks etadi. Qadimgi zamonlardan og`izdan-og`izga otib kelayotgan ertaklar zamonning o`zgarishi natijasida ro`y bergan yangiliklarni xam o`ziga singdirib boradi. Xalq og`zaki ijodini o`rganuvchi olimlarning ta`kidlashlaricha, dunyodagi hamma xalqlar og`zaki ijodida bir-biriga yaqin turgan janr ertakdir. Sehrli ertaklarning yaratilish asoslarida o`xshashlik yana ham kuchliroq seziladi. Ertaklarning bu xususiyati ham ularning juda qadimdan yaratilganidan, turli xalqlar maishiy hayotida o`xshashliklarning ko`pligidan darak beradi. Ammo bu degan so`z ertaklarda milliylik aks etmaydi, degan xulosaga olib

kelmaydi. Chunki ertaklar matnidagi qahramonlar ismlarida, muammolarida maishiy masalalarning ifodasida, tabiat tasvirida, voqealar bayonida hunarlarda milliy til, milliy ruh alohida aks etadi.

Tarixning eng qadimgi davrlaridan boshlab, inson nafaqat o`zining tirik qolishi uchun kurashgan, balki u o`z qabilasi, urug`ining ham uzoq yashab qolishi tadbirini ko`rgan. Binobarin, alla, ovutmachoq, ertak va topishmoqlar mazmuni avvalo, ongli, kuchli, epchil va chaqqon inson tarbiyasini shakllantirishga qaratilgan. Kishilarning atrofni orab turgan olam haqidagi tasavvuri va u haqidagi yig`ilgan bilimlari, hayotiy tajriba asosidagi dono hikmatlari hamda xulosalari bolalarga o`ziga xos tarzdagi pand - nasihatlar shaklida, ularga tushunarli vositalarda etkazilgan. Shuning uchun ham turli xalqlarning, hattoki bir – biridan juda yiroq masofadagi mamlakatlarning xalq og`zaki ijodida ham juda ko`p mushtaraklik mavjud. Ko`p xalqlarning eng qadimgi adabiy yodgorliklarida, chunonchi, mif va afsonalarida, ertaklarida - bir - biriga o`xshash tomonlar ko`zga yaqqol tashlanadi: bu jihat koproq inson va uning Yer yuzidagi ulug`, sharafliligi va vazifasi haqidagi eng yuqori tasavvurlari hisoblangan qahramonlik, aql - zakovat, oliyjanoblik, yaxshilik, go`zallik vasf etilgan madhiyalarda o`z aksini topgan. Olimlar haqli ravishda, ilmiy tasavvurlarning rivojlanishida, falsafaning, adabiyotning, musavvirlik sanatining, haykaltaroshlik, memorchilik, musiqa, teatr san`atlarining paydo bolishida, miflar o`ziga xos manbaa bo`lib xizmat qilgan, deb ta`kidlashadi. Eng qadimgi ertaklarda turli xalq ma`rosimlari, ananalari, qabila urf - odatlari tasvirlangan. Yoxud ularning ibtidoiy miflar syujeti (voqeligi) bilan bog`liqligini kuzatish mumkin. Vaqt otishi, kishilik jamiyatining rivojlanishi bilan, ertak mif va afsonalarni bolalar "o`zlashtirib" olishdi (yoki qachonlardir kattalar o`zlari uchun yaratgan eng sara narsalarni kichkintoylarga taqdim qilishganidek), keyinchalik esa jahon adabiyotining eng yorqin namunalari bilan bir qatorda "Robinson Kruzo", "Gulliver", "Gargantuya" kabi asarlarni "o`zlashtirib" olishgan. Folklorshunoslik folklor janrlarini uch adabiy tur doirasida o`rganib keladi. Tur tushunchasi keng ma`noga ega. U oz ichiga turli janrlarni qamrab oladi. Turlar voqelikni tasvirlash xarakteriga ko`ra bir-biridan farq qiladi. Epos voqelikni ob`ektiv holda syujetli-

hikoyaviy shaklda aks ettirsa, lirika sub'ektiv holda insonning voqelikdan olgan taassurotlarini, ichki kechinmalarini tasvirlaydi; drama esa personajlar nutqi va harakati orqali hayot lavhalarini aks ettiradi. Professor B.Sarimsoqovning fikricha, adabiyotdagi uch turni folklor asarlariga ham qo'llash mumkin, lekin bu uch adabiy tur doirasiga sigmaydigan, faqat folklorga xos maqol, topishmoq, turli xildagi aytimlar, olqish va qarg'ishlar alohida tur sifatida ajratib o'rganilmog'i lozim.

An'anaviylik – xalq ijodi mahsuli. U o'zining ijtimoiy-tarixiy manbalariga ega. Ma'lumki, folklorning dastlabki namunalari ibtidoiy jamiyatda yaratilgan, ularda o'sha zamon kishilarining nisbatan qaror topgan urf-odatlar va o'ziga xos dunyoqarashlari aks etgan. Bu hol folklor asarlari shakli, syujeti, obrazlari va motivlarining muayyan barqarorlik kasb etishini ta'minlagan. Xalqning asrlar davomida shakllangan badiiy zavqi – estetik didi bor, folklor hamisha shu xalqona estetik printsiplarga amal qilib yashaydi. Bu xalq og'zaki ijodi uchun ob'ektiv qonuniyatdir. Folklor asarlarining og'zaki yaratilishi va og'zaki ijro etilishi ularning o'zgarmas barqaror shakllari – an'analarni yuzaga keltirgan. Masalan, qahramonlik ertak va dostonlari o'rtasida janr e'tibori bilan ma'lum darajada tafovut mavjud bo'lsa ham, badiiy uslub an'anaviy shaklga ega. Folklorning ushbu har ikki janrida ham kompozistiya an'anaviy boshlama, syujet bayoni va tugallanmadan iborat bo'lib, obrazlar kontrast tarzda ifodalanadi. An'anaviy dostonlarning qahramonlari ko'pincha g'ayritabiiy tugilishlari, cheksiz kuch-qudratga ega ekanliklari bilan ajralib turadilar. Xalq orzu-umidi va intilishlarini ifodalovchi bunday ideal qahramonlarga adolat va haqiqatni qaror toptirishda ilohiy homiylar (Hazrati Xizr, qirq chilton, Hazrati Ali, Bobo Qambar va hokazo) ruhiy madadkorlik qiladilar. O'zbek folklorining janrlar tarkibi boy va xilma-xil bolib, boshqa xalqlar folklorining janrlar tarkibidan farq qiladi. Shuningdek, unda hamma xalqlar folklorida uchrovchi umumfolklor janrlari –ertak, maqol va topishmoq mavjudligiga qaramay, ruslardagi bilina, skandinaviyaliklardagi saga, oltoyliklardagi qaylardan farq qiluvchi doston janri bor. Lof va askiya kabilar, asosan o'zbek folkloriga xos janrlardir. Bir necha xalqlardagi bir-biriga o'xshash janrlar ham xarakter xususiyatlariga ko'ra o'zaro farq qiladilar. Bu xususiyat har bir xalqning tarixi, urf-

odati, maishiy turmushi, orzu-umidlari, diniy e'tiqodi, dunyoqarashining ifodasi bo'lgan folklorning o'ziga xosligi bilan izohlanadi.

Adabiy vositalar - bu yozuvchilar matn yaratish uchun foydalanadigan o'ziga xos til texnikasi bo'lib, u odatda aniq, qiziqarli va esda qolarli bo'ladi. So'zlar yoki so'zlarning ayrim qismlari biz eshitganimizda o'ziga xos ta'sir turlariga erishish uchun ular klaster yoki yonma-yon joylashtirilishi mumkin. Ko'pgina so'zlar bir vaqtning o'zida bir nechta ma'nolarni bildirishi mumkin va shu orqali ham badiiy vositalar hosil qilinishi mumkin. Aslida, majoziy tilni o'rganish ancha uzoq tarixga ega hisoblanadi. Aristotel kabi qadimgi faylasuflar birinchilardan bo'lib majoziy tilning ishlatilishi va vazifasi hamda ushbu tarmoqqa aloqador nazariyani ilgari surdilar. Aristotel majoziy til shunchaki bezak emas, balki odamlarning asl holatini bizga allaqachon tanish bo'lgan narsalarga taqqoslash orqali hayotiy tarzda aks ettirishini ta'kidlagan.

Uslubiy resurslar o'zbek tilining barcha qatlamlarida bir xil emas. Tasviriylilik oz yoki ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, ularning barchasi muhim bir vazifaga-nutqning to'g'ri, aniq, mantiqiy ta'sirchan xullas, mukammal bo'lishiga xizmat qiladi. Shu yo'l orqali funksional jihatdan farq qiladigan har bir nutq uslubi o'zaro bog'liqlikda aniq ifoda bilan hamda tarixiy shakllangan va an'anaviy muomala muhiti bilan doimo aloqada bo'lgan tilning barcha sathlarida so'zlashishning alohida aktlari shaklida amalga oshiriladigan vositalar bilan yaratiladi. Nutq ta'sirchan, aniq, maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi uchun undan foydalanuvchi tilning stilistik resurslari va me'yorlarini yaxshi bilishi lozim (Karimov, 2004). Jonlantirish o'zbek adabiyoti tarixida 2 xil ko'rinishda namoyon bo'lgan: tashhis (shaxs bilan bog'liq) — shaxsga xos sifatlarni jonsiz narsalar va hodisalarga berish: intoq (nutq bilan bog'liq) — narsa va hodisalarni nutq egasi qilib ko'rsatish. Jonlantirish ertak va masallarda, shuningdek, munozaralarda keng qo'llaniladi (O'zME, 2000). Masalan:

My wicked mother slew me,

My dear father ate me,

My little brother whom I love

Sits below, and I sing above

Stick, stock, stone dead.

Yoki:

"Bozorga borib bir pud yog' oldim, uni etigimga surkasam, bir poyiga yetib, ikkinchi poyiga yetmadi. Yog' yetmagan ikkinchi poyi arazlab ketib qoldi. U borib-borib, bir boyga ikki qop tariqqa mardikor tushgan ekan"

Trikolon - bu uchta parallel band, ibora yoki so'zlardan tashkil topgan ritorik atama bo'lib, ular hech qanday uzilishlarsiz ketma-ket kelib chiqadi. Ushbu ritorik qurilmaning kelib chiqishi yunoncha "trikolon" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "gapning bo'limi" degan ma'noni anglatadi. Ushbu uchta parallel so'zlar, iboralar yoki jumlar deyarli bir xil uzunlikka ega, ammo bu shart qat'iy bajarilmaydi (Internet sayti"). Masalan:

"Tariqni bir pishiq qopga solgan edik, turmay to'kildi, xaltalarga solib edik, ulardan ham to'kilib tushdi, bobomdan qolgan bir yirtiq qop bor edi, o'shanga solgan edik, to'kilmadi. Tariqni tuyaga ortdik, tuya cho'kib qoldi, otga ortgan edik, beli sinib ketdi, eshakka ortgan edik, ko'tarolmay tuproqqa ag'anadi"

Ingliz adabiyotida modallik (imagery) badiiy vositasi ham mavjud bo'lib, Kinestetik tasviriy modallik harakatni qanday amalga oshirishni aks ettirish bilan belgilanadi, kuch va harakat kabi jihatlar orqali ifodalanadi. Masalan: "Haligi yigit ming tanga berib, xo'rozni olibdi, oliboq maydonga tashlabdi. Kal xo'roz qaqqolab, hezlanib, dam-badam maydondagi raqibiga qarab-qarab, yerdan don cho'qigandek bo'lib boraveribdi" Yoki :

"The jeweller gave the watch and chain. The bird took it in one foot, the shoes in the other, and, after having repeated the song, flew away to where three millers were picking a millstone. The bird perched on a tree and sang..."

Shunday qilib, ertaklar o'ziga xos madaniy va stilistik xususiyatlarni aks ettirishi mumkin. Bularni ozbek hamda ingliz ertaklari misolida korish mumkin.

O'zbek xalq ertaklari ham boy syujeti, barkamol badiiyati, barqaror kompozitsion qurilishga egaligi va ommaviyligi bilan jahon folklorida o'z o'rniga ega. Ularda xalqning qadimiy urf-odatlarini, marosimlarini hal qiluvchi ro'l o'ynagan tufayli xalq milliy qiyofasi butun boy-basti bilan gavdalangan boladi. Shu sababli ular, uzoq

asrlardan beri tarixchilar, qadimshunoslar, etnologlar, o`lkashunoslar va adabiyotchilar, folklorshunos va tilshunoslarning diqqatini o`ziga jalb etib kelmoqda. Ingliz va o`zbek xalq ertaklari orasida oxshash mavzularni ko`plab uchratish mumkin. Bu jihatdan ertakdagi o`xshash mavzular sayyor syujetlar qatoriga kiritiladi. Bu syujetlardagi o`xshashlik, milliy jihatlardagi moslik adabiy aloqalar sohasida o`rganilishi kerak bo`lgan asosiy masalalardan biridir. Chunki har bir millat va elat vakili o`z tarixida boshqa millat vakili tarixi namunalarini uchratishi mumkin. Ingliz xalq ertaklarida ham boshqa xalq ertaklarida bolgani kabi mehnatsevarlik, aql-zakovat, topqirlik, jasorat, qahramonlik kuylanadi, dangasalik, tanballik, axmoqlik kulgu ostiga olinadi, shafqatsizlik muhokama qilinadi. Ingliz xalq ertaklari boshqa davlatlar ertaklariga nisbatan kech toplana boshlangan va nashr etilgan. Birinchi ingliz ertaklari to`plamlari o`n toqqizinchi asr oxirlarida paydo bola boshladi. Birinchi bo`lib ingliz xalq ertaklarini ingliz folklori klubi prezidenti Jozef Jeykobs topladi va ikki jildli ingliz xalq ertaklari to`plamini nashrdan chiqardi. Ertaklarni toplash juda qiyin kechdi, chunki ularning ko`pchiligi unutilgan edi. Jozef Jeykobs Sharl Perro, aka-uka Grimmlar kabi ertaklarni badiiy tahrir qilmadi, qayta ishlamadi, aksincha, ularni xalq o`z tilida yaratgani holida nashr ettirdi. Ba`zi ingliz ertaklari boshqa xalqlar ertaklarini eslatadi. Ayniqsa, nemis va franstuz ertaklariga juda oxshab ketadi. Angliya, Germaniya va Fransiyaning tarixi bir-biri bilan bog`liq va shu sababli ingliz xalq og`zaki ijodida boshqa davlatlar ta`siri sezilishi tabiiy. Lekin oz aslida ingliz ertaklari betakror bo`lib qolgan. Ingliz xalq sehrli ertaklari o`ziga xosligi, turliligi bilan ajralib turadi. Bunda to`qima qahramonlar, nopok kuchlar, maxluqlar tasviri, ertak yakuni, romantikasi o`ziga xos betakror o`ringa ega. Ba`zi ertaklarning qahramonlari mehnatsevar, haqiqatgoy, oliyjanob va jasur, ba`zi qahramonlar xalqning haqiqiy qahramoniga aylangan. Masalan, *"Adventures of Jack the Giant-Killer"* ertagidagi dehqon o`g`li Jek odamxor maxluqlar bilan jangga kirganda faqatgina mukofot haqida o`ylagan edi, lekin keyin xalqini odamxorlardan qutqarish yolida haqiqiy jangchiga aylanadi. Boshqa ertaklarning qahramonlari bu daraja yaxshilik qiluvchilar sirasiga kirmaydi. Ular hiylagarlik va aldov orqali o`z niyatlariga erishishadi. Lekin ularda o`ziga

xoslik – tadbirkorlik va shijoat xarakterlarining asosiy belgisi hisoblanadi. Bu inglizlarda yuqori baholanib kelingan chunki bu xususiyat kapitalizm rivojlangib, burjua jamiyati shakllanayotgan davrda yaratilgan. Masalan, odamxor maxluqlarni aldash bilan “*Molly Whoopie*” ertagida Molli, “*Jack and the Beanstalk*” ertagida Jek o`zlari va o`z yaqinlari uchun baxtga erishadi. Faqatgina ingliz xalqiga xos bo`lgan hajv uning ertaklarida ham yaqqol namoyon bo`ladi. Shuning uchun ham ingliz ertaklarining ko`pchiligini yumoristik ertak deb aytish mumkin.

Ingliz folklorida o`xshash ertaklar variantlari mavjud. Masalan, uch ayiq haqidagi ertakning uch varianti mavjud. Birinchi variantida ayiqning uyiga tillarang jingalak sochli qizcha keladi, ikkinchisida kichkina ichiqora kampir keladi, uchinchisida tulki keladi.

"*The Gingerbread Man*" va "*Johnny-cake*" ertaklari ham kop jihatdan bir-biriga o`xshash, lekin ular har xil ertaklar. Bu ertaklar o`z tuzilishiga ko`ra rus xalq ertagi “*Bo`g`irsoq*”ga o`xshaydi. "*Catskin*" va "*Cap of Rushes*" ertaklari ham syujet jihatdan o`xshash bo`lsa-da, ularning farqini o`qish jarayonida bilib olish mumkin. Bu kabi holatlarda o`gaylik, qahramonlik, vatanparvarlik kabi xususiyatlar, oyna, dev, ot kabi obrazlar o`xshash mavzularning yoritilishida muhim rol o`ynadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2001. 208 с.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие. 4-е изд. М., 2010.
3. Maslova, V.A. The Russian Language through the Codes of Cultural Linguistics. RUDN Journal of Russian and Foreign Languages Research and Teaching. 3, 27—33. 2016
4. Кургузенкова Ж.В. Концептуализация женской красоты в английской языковой культуре // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2016. № 1. С. 97—102.